

III

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ПЕРИОДА

УДК 902.21(64)

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ДОКОЛОНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕВАСТОПОЛЯ

Ступко М.В.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В статье на основе материалов полевых разведок 2017–2018 гг. вводятся в научный оборот два новых ранее не известных памятника доколониционного периода. Первый – стоянка периода энеолита – ранней бронзы «Балка Голландия» на северном берегу Севастопольской бухты, второй – поселение финальной бронзы – раннего железного века «Нахаловка» в нижнем течении реки Бельбек. На основе анализа подъемного материала обоснованы их датировки и периодизация.

The article is based on the field intelligence materials of 2017–2018. Two new previously unknown monuments of the pre-colonization period are introduced into the scientific circulation. The first is the settlement of the Eneolithic – the Early Bronze Age «Balka Holland» on the northern shore of the Sevastopol Bay. The second is the settlement of the final Bronze Age – the Early Iron Age «Nakhalovka» in the lower reaches of the Belbek River. On the basis of the the lifting material analysis their dating and periodization are substantiated.

Ключевые слова: энеолит, культура раковинных куч, ранний железный век, кизил-кобинская культура.

Key words: Eneolithic, shell heap culture, Early Iron Age, Kizil-Koba culture.

Археологическое изучение округа Херсонеса продолжается уже более столетия. На данный момент зафиксировано и исследовано несколько сотен (около четырехсот) памятников различных исторических периодов, от стоянок каменного века до поселений нового времени. Исторически так сложилось, что все археологические памятники Юго-Западного Крыма, часто обладающие своими характерными особенностями, присущими данному микрорегиону, делятся на «догреческие» (доколониционные) и памятники, относящиеся к периоду от начала греческой колонизации. По вполне понятным объективным причинам, исследователи основное внимание уделяли именно второй

группе объектов, как значительно более многочисленной, с лучшей сохранностью, а потому более выразительной, дающей более впечатляющие, яркие находки с хорошо отработанной системой датировок. Самое главное, памятники второй группы чаще всего имеют прямое или косвенное отражение в письменных источниках, что, безусловно, облегчает их атрибуцию.

Закономерно, что по вышеназванным причинам в суммарных объемах исследований археологических памятников данного региона, образовался существенный перекокс. Тем не менее, количество выявленных памятников доколониационного периода также значительно и насчитывает несколько десятков объектов. Основное место среди них занимают памятники кизил-кобинской культуры различных этапов ее существования, поскольку они имеют наилучшую в данной группе сохранность. Эти памятники располагаются как на Гераклейском полуострове, так и на дальней округе Херсонеса. Впервые о них упоминул П.С. Паллас, в 1793 г. осматривавший во время путешествия в Крым остатки древних поселений и могильников из каменных ящиков [35, с. 105]. Ф. Дюбуа де Монпере в 1833 г. описывает мегалитические памятники Горного Крыма уже в привязке их к таврам и сравнивает с мегалитическими памятниками Кавказа и Западной Европы [4].

Однако до конца XIX века более никаких значимых упоминаний в литературе не находится. Новый этап исследований по данной теме уже связан с привлечением археологических данных. В первую очередь это относится к таврским каменным ящикам, изучением которых занялись Ф.П. Кеппен и Ю.Д. Филимонов. Исследования догреческих памятников в конце XIX – начале XX вв. продолжили Ю.А. Кулаковский [28], Л.Н. Соловьев [71], [72], Н.М. Печенкин [36], [37], Н.И. Репников, [38], [39], [40], [41], [42]. В 1930 г. С.А. Семенов-Зусер проводил исследования дольменного могильника на 2 кордоне Мекензиевского лесничества [66]. Уже после Великой Отечественной войны исследования продолжили С.Ф. Стржелецкий [73] [74], [75], [76], Х.И. Крис [22], [23], [24], [25], [26], [27], А.М. Лесков [30], [31], [32], [33], А.А. Щепинский [80], [81], [82], [83], [84], [85], О.Я. Савеля [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], С.Н. Сенаторов [67], [68], [69], [70]. Особое место следует отнести обобщающим работам В.А. Колотухина, которые являются на сегодняшний момент наиболее полными трудами по данной проблематике [9], [10]. Серьезный вклад в изучение памятников кизил-кобинской культуры уже в новом тысячелетии внесла Э.А. Кравченко [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].

Если памятники кизил-кобинской культуры в Юго-Западном Крыму исчисляются десятками, то объекты более раннего периода, относящиеся к эпохам неолита и раннего металла в основном представлены курганами, а поселений и могильников известны лишь единицы. Их исследования проводились уже в последние десятилетия XX века [65], [79]. Историография вопроса весьма обширна и, в рамках этой статьи не ставилась цель ее подробно проанализировать, чему, без сомнения, стоит посвятить отдельную работу.

Непрерывно возрастающее антропогенное воздействие, в частности интенсивная застройка, приводит к безвозвратной утрате все большего числа памятников, многие из которых остаются неисследованными. Вместе с тем, хозяйственная деятельность (распашка полей, выемка грунта и т.д.) и, как это ни парадоксально, ее отсутствие (прекращение обработки полей, открывающее доступ для обследования) в ряде случаев позволило выявить несколько новых, до сих пор неизвестных памятников доколониационного периода, ранее не попадавших в поле зрения исследователей. Так, в ходе археологических разведок в 2017–2018 гг. были выявлены два объекта исследуемой эпохи: стоянка энеолита – ранней бронзы «Балка Голландия» и поселение поздней бронзы – раннего железного века «Нахаловка» на Северной стороне г. Севастополя (рис. 1). Далее рассмотрим эти памятники более подробно, насколько позволяют сделать материалы, полученные при разведках.

СТОЯНКА ЭНЕОЛИТА – РАННЕЙ БРОНЗЫ «БАЛКА ГОЛЛАНДИЯ»

Объект расположен на водораздельном плато близкой (в плане) к треугольнику формы, в глубине мыса, образованного балкой Голландия Западная и балкой Голландия

Восточная при впадении их в Севастопольскую бухту. Участок ограничивается с севера коттеджной застройкой и Севастопольской солнечной электростанцией, которые располагаются вдоль автодороги 67 К-14 («Подъезд к пос. Кача»). С востока – балкой Голландия с проходящей по ее тальвегу улицей Курчатова поселка Голландия. С запада участок ограничен балкой Голландия Западная, с юга – обрывами мыса, выходящего к бухте Голландия, входящей в систему Севастопольской (Большой) бухты. Все плато имеет незначительный уклон к западу. От центральной части плато к западному склону простирается пологое понижение рельефа, на котором и находится стоянка (рис. 2,3). Почва на памятнике представляет собой красновато-коричневый суглинок со значительным количеством мелкого камня. В нескольких местах в результате хозяйственной деятельности появились обнажения скального основания, сложенного известняками верхнего сарматского яруса. Мощность грунтового покрова составляет от 0,3 до 0,7 м, в зависимости от микрорельефа подстилающей скалы. Растительность представлена травяным покровом, состоящим из видов, характерных для крымской лесостепи.

Стоянка была обнаружена в конце 80-х гг. XX в. после выемки местными жителями плодородного слоя для близлежащих дач. По словам местного жителя И.А. Мамаева, проживающего в пос. Голландия, школьники из его дома несколько раз приносили и показывали небольшие кремни в светлой патине со следами обработки, найденные именно на месте выемки грунта. Также им было отмечено большое количество раковин морских моллюсков в размытом дождями грунте стоянки. Кремневые орудия были переданы в музей школ, по всей видимости, расположенных на Северной стороне Севастополя (средние школы № 9 и № 31). Однако в настоящий момент прояснить судьбу упомянутых изделий не удалось.

Обследование территории памятника позволило предварительно оценить его прилегающие границы. По разбросу археологического материала, представленного в основном раковинами морских моллюсков и осколками кремня – продуктами расщепления кремневых галек, были предварительно установлены границы и определено, что площадь стоянки занимает примерно 0,74 га. Собранный на территории стоянки «Балка Голландия» подъемный материал представлен следующими находками.

Изделия из мелкокристаллического камня. Найденны два фрагмента каменных сверленных топоров-молотков. Один из фрагментов представляет собой клиновую часть сверленного топора-молотка так называемого «клиновидного типа» из серой с белесыми вкраплениями плотной породы вулканического происхождения (рис. 4,1). Форма орудия, получаемого в реконструкции, достаточно проста и даже примитивна. Каменные сверленные топоры такой формы в различных вариациях известны на всей территории расселения культур с боевыми топорами: от Ирландии на западе до Внутренней Монголии на востоке, и от Скандинавии на севере до Анатолийского полуострова на юге. В Северном Причерноморье такие изделия присущи культурам энеолита–бронзы [5, с. 111–112, рис. 26,4, с. 113, рис. 27,17,18, с. 114–117], в том числе ямной культурно-исторической общности [29, с. 133, табл. XXII,10].

Второй фрагмент каменного топора-молотка (рис. 4,2) представляет собой бойковую (обушную) часть. Изготовлен из камня такой же породы, как и первый. Задняя поверхность скругленная, несколько асимметричная, что может быть обусловлено зашлифованным сколом. Дорсальная (верхняя) поверхность выполнена с изломом, образующим продольное ребро. Реконструируемая форма изделия также достаточно проста – оживальная форма, относимая к тому же типу, что и первый образец. Топоры этого типа с ребром по дорсальной части известны также из поселения «702-я батарея-северное», расположенного в Севастополе в районе Максимовой дачи [77, с. 195, 201, рис. 4,1,2] и исследованного экспедицией О.Я. Савели. Подобные топоры-молотки в целом, имея широчайшее географическое распространение и хронологические рамки бытования от энеолита до конца эпохи бронзы, характерны для культур энеолита – ранней бронзы Северного Причерноморья [7, с. 34, 47, рис. 8,12, 68, 97, рис. 29,8; 11, с. 191–192] и сопредельных территорий [86, s. 82, fig. 5, pl. LXX,164/2, pl. XCVII,227/26].

Фрагмент зернотерки. Изготовлена из плитки крупнозернистого камня желтоватосерого цвета. Одна из плоских сторон выровнена и заметно зашлифована (рис. 4,3) [11, с. 187, рис. 90,1].

Изделия из кремня. Основным сырьем для кремневого производства стоянки «Балка Голландия» служила кремневая галька, месторождения которой характерны для слагающих рельеф приморской части Северной стороны Севастополя неогеновых глинисто-галечных конгломератов. Это сырье не отличается высоким качеством и достаточно проблемно при обработке. Кремень в таких гальках непрозрачный, серого или серого с оливковым оттенком цвета, снаружи покрыт меловой очень плотной коркой, иногда весьма толстой. Корка близка по свойствам к самому кремню и поэтому иногда использовалась для изготовления орудий. Небольшие выходы кремневого галечника имеются непосредственно вблизи стоянки – на западном склоне севернее памятника. Более крупное месторождение с выходами крупных фракций кремневой гальки находится на возвышенности за Братским кладбищем Первой обороны Севастополя 1854–1855 гг., в пределах прямой видимости, менее чем в километре от стоянки. Среди собранных кремневых материалов присутствуют два изделия и несколько мелких фрагментов из темно-серого, почти черного кремня высокого качества, ближайшее месторождение которого известно в Чернореченской долине, в основании восточных склонов Сапун-горы и восточнее их, на Федюхиных высотах.

Несмотря на большое количество кремневых сколов и отщепов, кремневые изделия встречаются довольно редко. Большая часть собранного кремневого материала представлена отходами кремневого производства – мелкими сколами и отщепами случайной формы. Количество орудий в сравнении с общей массой сборов кремня относительно невелико, но их типология вполне представительна и характерна для эпохи раннего металла.

Отбойники. Представлены двумя целыми и одним фрагментированным экземплярами. В качестве этих орудий использованы кремневые ядрища неправильной формы с примерно равными параметрами в трех плоскостях. Основным признаком, определяющим такое назначение этих орудий, это наличие характерных забоин на рабочих поверхностях (рис. 4,4–6). Один из образцов представляет собой отщеп линзовидной формы, сколотый с отбойника, переделанного из нуклеуса. Сохранился участок поверхности с характерной забитостью (рис. 4,6) [11, с. 112, рис. 52].

Нуклеусы. Все собранные кремневые ядрища можно разделить на две группы.

Ядрища неправильной формы с иррегулярными сколами (рис. 4,7–9). Размеры таких орудий непосредственно связаны с размерами кремневых галек из близлежащих месторождений. С таких ядрищ откалывались небольшие отщепы произвольной формы. Невозможность скалывания с таких галек пластин правильной формы обычно обусловлена наличием внутренних трещин, мешающих развитию длинного скола.

Нуклеусы с параллельными фасетками сколов представлены тремя экземплярами. Первый из них выполнен на округлой гальке из темно-желтого кремня. Несколькими сколами образована ударная площадка, пластинки отжимались только с одной стороны – фасетками покрыто около 60% боковой поверхности. На остальной части сохранилась меловая корка (рис. 5,1) [80, с. 115, рис. 11,15]. Следующий нуклеус относится к так называемому карандашевидному типу, характерному для времени энеолита – ранней бронзы [1, с. 182, 271, табл. LVII,24,25; 2, с. 322, рис. 85,11, с. 323, рис. 86,24, с. 332, рис. 89,10; 80, с. 98–99, рис. 3,2, с. 100–101, рис. 4,2; 85, с. 230, рис. 2,19, с. 232, рис. 4,25–29]. Он имеет граненую форму, близкую к параболической, все поверхности покрыты фасетками сколов (рис. 5,2).

Третий, наиболее крупный экземпляр, также сплошь покрыт фасетками и имеет вытянутую подпрямоугольную в плане форму и овальное сечение. Сделан из гальки серого кремня (рис. 5,3). Такие нуклеусы также характерны для культур энеолита – ранней бронзы причерноморского региона [80, с. 110, рис. 9,1; 83, с. 127, рис. 4,30, с. 129, рис. 5,31].

Пластины-вкладыши. Собраны в количестве пяти экземпляров. Все, кроме одной, изготовлены из местного сероватого непрозрачного кремня и покрыты белой или белесой патиной. Один экземпляр, имеющий по острым граням отжимную подработку кромок, изготовлен из темно-серого, почти черного кремня (рис. 5,4–8). Ближайшее месторождение такого сырья расположено на Федюхиных высотах, разделяющих Чернореченскую и Баллаковскую долины. В том районе, а именно на самой западной из высот (Жалобницкаго) и на противолежащем склоне Сапун-горы известны так называемые «кремневые мастерские», представляющие собой значительные по площади россыпи продуктов расщепления

кремня – пластинок, отщепов, сколов и т.д., среди которых попадаются единичные изделия со следами отжимной ретуши. Подобные пластинки хорошо известны из памятников энеолита – ранней бронзы, как в Крыму, так и на всей территории Северного Причерноморья и сопредельных территорий [85, с. 232, рис. 4,39–40, 47–54; 86, с. 403–407].

Ножи. Известны несколько экземпляров, все фрагментированы. Наиболее сохранившийся представлен лезвийной частью (рис. 6,1). Он имеет сплошную бифасиальную обработку. Одно лезвие изогнутое, другое прямое, оба лезвия сформированы пильчатой ретушью. Сечение сохранившейся лезвийной части – линзовидное [29, с. 119, табл. XIX,6, с. 121, табл. XXI,7; 82, с. 13, рис. 3,18; 83, с. 132, рис. 6,1].

Следующий экземпляр представляет собой фрагмент (примерно половину) ножа сегментовидного типа (рис. 6,2). Выполнен на полукруглом плоском отщепе. Поверхности частично покрыты сколами. Лезвие округлое, сформировано струйчатой ретушью, все короткие фасетки которой имеют идентичный угол наклона к нормали и сделаны в одном направлении на обеих сторонах орудия. Прямые аналогии такому изделию находятся в памятниках ямной культуры Северного Причерноморья [29, с. 120–121, рис. 35,5, с. 122–123, табл. XX,3,4,5,17].

Еще один нож представлен только пятой клинкой размером 4×4 см (рис. 6,3). Обработан сплошной уплощающей ретушью с крупными фасетками сколов. Само лезвие утрачено, поэтому невозможно установить его оригинальную длину. В памятниках ямной культурно-исторической общности и, в частности, кеми-обинской культуры, известны кремневые ножи с бифасиальной обработкой и подпрямоугольной пятой [83, с. 131–132, рис. 1,22].

Наконечники метательного оружия (стрел и/или дротиков). В сборах имеется четыре экземпляра, все двусторонне обработанные. Два экземпляра подтреугольной формы со слегка выгнутым основанием. Первый из них сделан из темного «федюхинского» кремня, размерами 2,5×1,6 см (рис. 6,4). Поверхность его покрыта довольно крупными фасетками сколов, направленных под углом к вертикальной оси наконечника. Второй крупнее, 3,6×2,2 см (рис. 6,5). Острие и часть лезвий утрачены. Исходная длина восстанавливается в пределах 4,0–4,2 см. Сделан из серого кремня, поверхности покрыты толстой белесой патиной. Наконечник такого вида появляются в культурах степного нео-энеолита типа Средний Стог [7, с. 20, 30, рис. 5,1,2,8] и продолжают существование до позднего энеолита ямной культурно-исторической общности [7, с. 42–43, рис. 17, 1–3,32,33].

Третий из наконечников с треугольным пером и трапецидальным основанием, размером 3,5×1,9 см. Сделан на отщепе серого кремня с двусторонней обработкой поверхностей уплощающей ретушью. Он относится к типу, характерному исключительно для крымского энеолита – ранней бронзы [80, с. 100–101, рис. 4,21, с. 103, рис. 6,12, с. 110, рис. 9,36; 85, с. 230, рис. 2,20, с. 232, рис. 4,59, с. 241, рис. 13,4].

Четвертый наконечник размером 3,3 (4 см – в реконструкции)×2,2 см, морфологически близок к предыдущему, но имеет основание в форме гиперболической воронки, которое может рассматриваться как очень широкий черен (рис. 6,7). Наконечники с подпрямоугольным череном столь же характерны для периода энеолита – бронзы Северного Причерноморья, появляясь в памятниках нео-энеолита дереивского типа [7, с. 20, 30, рис. 5,10], продолжая существование в культурах ямной культурно-исторической общности позднего энеолита [7, с. 43, 56, рис. 17,18,20,24] и доживают до ранней бронзы в восточных вариантах ямной культурно-исторической общности [7, с. 63, 90, рис. 22,16].

Скрепки. В сборах присутствует пять экземпляров данной категории орудий. Все они укладываются в морфологию этих орудий описываемой эпохи. Три из них сделаны на отщепе сегментовидной формы (рис. 6, 8–10), один полигональной (рис. 6,11) и еще один сделан из продолговатого призматического отщепе (рис. 6,12). Данный тип широко представлен в памятниках как причерноморского, так и собственно крымского периода энеолита – ранней бронзы [29, с. 117, 118, рис. 34, с. 121, табл. XX,7, с. 122; 80, с. 94, рис. 1,5, с. 98–99, рис. 3,4,5, с. 118, рис. 12,21].

Среди собранных отщепов и сколов, составляющих более 95% от исследованных кремневых артефактов, выявлено некоторое количество изделий, несущих на себе слабые следы обработки в виде нескольких мелких сколов подправляющей отжимной ретуши на

одной из граней или следы использования отщепов в качестве ножей, скобелей, скребков. Это выражается в характерной выкрошке рабочей поверхности.

Вся поверхность памятника, на которой производилась выемка грунта, обильно усеяна раковинами морских моллюсков. По наблюдениям примерно 85–90% из них составляют раковины устриц (*Ostrea sp.*), остальное – мидия (*Mytilus galloprovincialis*). Данный признак и обусловил историческое название крымских памятников этого вида как «культура раковинных куч Крыма» [78]; [80]. Такое название создало коллизию, отразившуюся в научно-популярной литературе, когда крымские энеолитические памятники этого типа сопоставляются с культурой «куч кухонных остатков» (Kjokkenmødding) Северной Европы [34, с. 79–81], что принципиально не соответствует действительности [84, с. 11].

Характерной особенностью памятника, коррелирующей с уже известными южнобережными, является отсутствие керамики, что однозначно определяет его как сезонную стоянку, основной задачей обитателей которой была заготовка морепродуктов во время благоприятного сезона [84, с. 12]. Между тем, на обследованной территории в сборах есть наличие керамического материала, однако, относящегося к ранневизантийскому периоду и представленным мелкими фрагментами амфор. Связаны они с небольшим поселением, скорее, хутором второй половины VI в., который располагается на противоположном склоне балки Голландия Западная. Вероятно, площадь стоянки использовалась в хозяйственных нуждах этого поселения.

* * *

Таким образом, исходя из анализа имеющегося материала и сопоставляя его с результатами предшествовавших исследований, можно сделать следующие выводы.

1. Стоянка «Балка Голландия» на данный момент является самым северным из известных и единственным из оставшихся, и доступна для комплексного исследования.

2. Подтверждается утверждение А.А. Формозова о датировке таких памятников эпохой энеолита.

3. Материалы стоянки, в частности каменные топоры-молотки, вполне соотносятся с предположением А.А. Щепинского, что время функционирования подобных стоянок выходит в эпоху ранней бронзы: *«Не исключено, что при тщательном просмотре собранного материала, его критическом анализе и дополнительных сборах окажется, что часть “неолитических” стоянок Крыма в действительности является энеолитическими или даже времени ранней бронзы. Возможно, этим и объясняется то, что в Крыму, где известно не менее 150 «неолитических» поселений, нет ни одного неолитического погребения и, наоборот, при наличии более 200 подкурганых энеолитических погребений здесь нельзя назвать достоверных поселений этого времени. Это тем более странно, что среди памятников палеолита и мезолита Крыма, которых значительно меньше, известны и поселения, и погребения. То же отмечается и для эпохи бронзы, где соотношение погребений и поселений примерно равно. Вряд ли причина только в том, что неолитические погребения и энеолитические поселения еще не обнаружены археологами»* [83, с. 133].

ПОСЕЛЕНИЕ ФИНАЛЬНОЙ БРОНЗЫ – РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА «НАХАЛОВКА»

Поселение расположено на заброшенном пахотном поле на первой приречной террасе левого берега р. Бельбек у подножия хребта Карши-Тау (рис. 7,1–2, 8,1). По южной границе поселения проходит грунтовая дорога, являющаяся продолжением переулка Речной, с севера поселение ограничено склонами приречной террасы. Западная и восточная границы определены по разбросу подъемного материала. В настоящее время поверхность территории памятника покрыта низкотравной растительностью и молодыми деревьями самосеянного миндаля. Поле не распахивается в течение примерно десяти лет (рис. 8,2,3). По этой причине сбор подъемного материала серьезно затруднен.

Название поселения принято из фольклорной топонимики по наименованию прилегающего к нему с запада поселку, расположенному по ул. Речной и пер. Речному. Такое несходное с обычной практикой номерных наименований название было призвано облегчить идентификацию памятника, так как практический опыт показывает, что номерные названия осложняют идентификацию памятников по прошествии времени.

Датировка на данный момент возможна только предварительная по найденным фрагментам характерной для этого времени керамики и кремневых орудий. Особая ценность памятника представляется именно в его принадлежности к переходному периоду от позднебронзового этапа истории Юго-Западного Крыма к раннему железному веку.

Поселение входит в систему памятников доколониционного периода Бельбекской долины. Однако среди уже описанных или просто упомянутых в работах исследователей XIX–XX вв. поселений Бельбекской долины данное поселение отсутствует, несмотря на значительную занимаемую площадь (почти 2,5 га).

Собранный на поселении подъемный материал незначителен по объему из-за указанной выше причины, однако, достаточно разнообразен. Основную массу находок составили фрагменты керамики.

Керамический материал. Наиболее ранним по времени является фрагмент лепного лощеного сосуда с роговидным налепом и окружающими его концентрическими низко-профильными валиками (рис. 9,1). Гальштатское влияние на культуры Северного Причерноморья – явление, давно исследуемое специалистами [6]; [17]. Элементы гальштатской культуры отмечаются от Подунавья на западе [3, с. 31–32], вплоть до Западного Кавказа, где встречаются на памятниках кобанской культуры [8, с. 184, рис. 10,2]. В Крыму также отмечается присутствие гальштатских элементов, в основном в качестве подражаний [10, с. 99, рис. 32,11]. Фрагмент из поселения «Нахаловка» наиболее близок к сосуду из Рошкан [3, с. 29, рис. 3,19, с. 31–32], который датируется не моложе VIII в. до н.э.

Другим датирующим материалом являются два фрагмента чернолощенных сосудов с линейным и волнистым гребенчатым орнаментом (рис. 9,2,3). Такие изделия хорошо известны по памятникам кизил-кобинской культуры Крыма и датируются около VI–V вв. до н.э. [9, с. 30, 139, рис. 39,10,15, с. 32, 140, рис. 40,22; 20, с. 76, 181, рис. 114,5, с. 93–94, 198, рис. 141; 27, с. 24, 97, табл. 17, 2,4,6, с. 26, 104, табл. 21,1, с. 28, 110, табл. 30,5].

Несмотря на обилие фрагментов керамики, в основной массе это мелкие невыразительные фрагменты с бежевой или землисто-коричневой поверхностью, часто имеющей следы лощения, и черно-серым рыхловатым тестом черепка (рис. 9,4,5).

Изделия из мелкокристаллического камня. Данная группа представлена только одним экземпляром – незаконченным каменным топором-молотком. Изделие имеет клиновидную форму, вся поверхность носит следы пикетажной обработки (рис. 9,6). На самой широкой трети тулова сверху и снизу заметны слабые линзовидные углубления – кернение под будущую сверловку. Примерно на четверти длины от обуха проходит слабо заглубленная опоясывающая канавка, также не законченная. Такая проточка является характерным признаком привязных топоров-молотов, существовавших со второй половины среднебронзового периода (рубеж III–II тысячелетий до н.э.) и в продолжение существования срубной культурно-исторической общности. То есть орудие сначала готовилось под сверление для насадки на рукоять. Позже (не известно насколько) была предпринята попытка оформить опоясывающую проточку для привязного крепления, что также не было завершено.

Каменные топоры-молоты в заметном количестве встречаются на поселениях финальной бронзы – раннего железа [21, с. 78, рис. 3.1.2, с. 79, 80, рис. 3.1.3, с. 81, рис. 3.1.4], однако, в подавляющем большинстве случаев это фрагменты изделий более ранних эпох, попавших во вторичное использование, либо просто подобранные в окрестностях и принесенные на поселение предметы. Например, к последним вариантам попадания в поздние культурные слои, можно отнести многочисленные находки каменных сверленных топоров-молотков при раскопках античных усадеб хоры Херсонеса. Вместе с тем, примитивность формы и качества обработки топора-молота из «Нахаловки» позволяет предположить, что его изготовление относится ко времени существования самого

поселения, тем более что известны аналоги из подобных памятников, как, например, незаконченный топор-молот близкой формы из Ашлама-дере [27, с. 87, табл. 7,9].

Изделия из кремня. Орудий на поселении найдено два. Одно из них – наконечник стрелы, а возможно и нож из кварцита с довольно грубой двусторонней обработкой (рис. 9,7). Имеет асимметричную форму, что и подсказывает его интерпретацию как ножа. Для периода финальной бронзы Крыма известен один морфологически близкий, но более тщательно выполненный наконечник из поселения Бурун-Эли [10, с. 45, с. 131, рис. 64,11]. В то же время изделие может быть случайно занесенным на поселение и относиться к значительно более раннему историческому периоду, например, кеми-обинской культуре, на памятниках которой морфологически близкие изделия имеют большее распространение [82, с. 20, рис. 3,14; 85, табл. 65,3].

Второе орудие – характерный для кизил-кобинских памятников кремневый вкладыш серпа треугольной формы (рис. 9,8). Изделия этого вида хорошо изучены, как правило, изготовлены на технически весьма высоком уровне и являются «эндемичными» именно для ранних этапов этой культуры [9, с. 115, рис. 15,24, с. 127, рис. 27,5–8; 10, с. 45, 132, рис. 65,22].

Кроме этого собраны три отщепа со следами использования в качестве резцов, отжимников и т.п. При этом только один сделан из местной коричневато-серой кремневой гальки с рыжеватой меловой коркой (рис. 9,9). Два других изготовлены из качественного черно-серого кремневого сырья (рис. 9,10,11), близкого по виду уже упомянутому «федюхинскому».

То обстоятельство, что практически вся территория поселения была в свое время отведена под распашку и активно обрабатывалась, самым негативным образом отразилось на качестве и количестве подъемного материала. Лепная керамика непрочная по структуре, разрушается до мелких неопределяемых фрагментов, а крупные каменные изделия «тонут» в земле, обрабатываемой плоскорезами. Тем не менее, именно распашка и позволила в свое время выявить наличие на этом участке следов поселения.

* * *

На данном этапе исследования датировка памятника базируется в основном на керамическом материале, который определяет две хронологические границы. Фрагмент гальштатского сосуда дает *terminus ante quem* VIII в. до н.э., до которого уже существовало поселение, а чернолощенная керамика с гребенчатым орнаментом показывает *terminus post quem* VI–V вв. до н.э., раньше которого эта керамика не могла там появиться. Можно утверждать, что только дальнейшие исследования могут дать ответ на вопросы об этапах существования поселения и их четких хронологических рамках. Дальнейшее исследование памятника, относящегося, по-видимому, к переходному периоду от бронзы к железу, является весьма перспективным в свете открывающихся возможностей уточнения хронологии этапов доколониционного периода истории Юго-Западного Крыма.

В заключение необходимо констатировать, что памятников, подобных описанным, из-за все более усиливающегося антропогенного воздействия, остались считанные единицы. Их комплексное изучение является насущной задачей историков и археологов, что будет весомым вкладом в сохранение культурно-исторического наследия.

Источники и литература.

1. Археология СССР. Энеолит СССР / отв. ред. В.М. Массон, Н.Я. Мерперт. М.: Наука, 1982. 360 с.
2. Археология Украинской ССР / отв. ред. Д.Я. Телегин. К.: Наукова думка, 1985. Т. 1. Первобытная археология. 568 с.
3. Бруйко И.В. Ранние кочевники в Европе (X–V вв. до Р.Х.). Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2005. 358 с.
4. Дюбуа де Монпере Ф. Путешествие по Кавказу, к черкассам и абхазам, в Грузию, Армению и в Крым. Т. 5, 6 / пер. с фр. Т.М. Фадеевой. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 328 с.
5. Дергачев В.А. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев: Штиинца, 1986. 224 с.

6. Кашуба М.Т. О гальштатте и Гальштатте в Северном Причерноморье – современное состояние исследований // АВ. 2012. № 18. С. 232–252.
7. Ключко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000–900 рр. до Р.Х.). К.: АртЕк, 1996. 337 с.
8. Козенкова В.И. Кобанская культура и окружающий мир (взаимосвязи, проблемы судьбы и следов разнотипных инфильтраций в местной среде). М.: Таус, 2013. 177 с.
9. Колотухин В.А. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века (Этнокультурные процессы). К.: Южногородские ведомости, 1996. 161 с.
10. Колотухин В.А. Поздний бронзовый век Крыма. К.: Стилос, 2003. 139 с.
11. Коробкова Г.Ф., Шапошникова О.Г. Поселение Михайловка – эталонный памятник древнейшей культуры (экология, жилища, орудия труда, системы жизнеобеспечения, производственная структура). СПб.: Европейский Дом, 2005. 316 с.
12. Кравченко Е.А. Карта пам'яток Гераклеїського півострова та межиріччя Бельбеку та Чорної рибини VIII/VII – IV ст. до н.е. // Наукові записки НаУКМА. 2002. Т. 20. Спеціальний випуск. Ч. 1. С. 58–63.
13. Кравченко Е.А. Матеріали доби пізньої бронзи з поселення Уч-Баш // Археологія. 2004. № 4. С. 52–66.
14. Кравченко Э.А. Материалы эпохи раннего железа с поселения Уч-Баш в Юго-Западном Крыму // Боспорский феномен: проблема соотношения письменных и археологических источников. Материалы междунар. научн. конф. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2005. С. 299–305.
15. Кравченко Э.А. Материалы эпохи раннего железа с поселения Уч-Баш в Юго-Западном Крыму // Сугдейский сборник. 2005. Вып. 2. С. 485–496.
16. Кравченко Э.А. К вопросу об изменениях в материальной культуре населения Горного Крыма в предкифское время // Revista archeologica. 2007. Vol. III. № 1-2. P. 282–294.
17. Кравченко Е.А. Матеріали ранньогальштатського часу поселення Уч-Баш // Археологія. 2009. № 1. С. 26–40.
18. Кравченко Э.А. Металлургический комплекс на поселении Уч-Баш // ССПК. 2009. Вып. XV. С. 71–76.
19. Кравченко Э.А. Поселение древних металлургов в Юго-Западном Крыму // Экспериментальна археологія: завдання, методи, моделювання. К.: Видавництво Ліра-К, 2011. С. 119–133.
20. Кравченко Е.А. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. К.: ІА НАН України, 2010. 276 с.
21. Кравченко Э.А., Горбаненко С.А., Горобец Л.В., Кройтор Р.В., Разумов С.Н., Сергеева М.С., Яниш Е.Ю. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная Головка). К.: ИА НАН Украины, 2016. 318 с.
22. Крис Х.И. Раскопки раннетаврского поселения в Инкермане // КСИИМК. 1955. Вып. 58. С. 35–44.
23. Крис Х.И. Раннетаврское поселение в Инкермане // ИАДК. К.: Изд-во АН УССР, 1957. С. 47–53.
24. Крис Х.И. К вопросу о периодизации кизил-кобинской культуры // СА. 1961. № 4. С. 66–77.
25. Крис Х.И. Классификация таврских каменных ящиков // КСИА. 1967. Вып. 112. С. 23–30.
26. Крис Х.И. О таврах и кизил-кобинской культуре // ВДИ. 1971. № 4. С. 156–169.
27. Крис Х.И. Кизил-кобинская культура и тавры // САИ. М.: Наука, 1981. Вып. Д 1-7. 128 с.
28. Кулаковский Ю.А. Отчет профессора Ю.А. Кулаковского об археологических исследованиях его в Крыму в 1896 г. // ОАК за 1896 г. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1898. С. 28–43.
29. Лагодовська О.Ф., Шапошникова О.Г., Макаревич М.Л. Михайлівське поселення. К.: Вид-во АН УРСР, 1962. 248 с.
30. Лесков А.М. О хронологии таврских каменных ящиков Горного Крыма // КСИА УССР. 1959. Вып. 8. С. 156–165.
31. Лесков А.М. Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры. К.: Наукова думка, 1965. 198 с.
32. Лесков А.М. Кировское поселение // Древности восточного Крыма / отв. ред. А.М. Лесков. К.: Наукова думка, 1970. С. 7–59.
33. Лесков О.М., Кравченко Е.А. Гряда А могильника кизил-кобинської культури Уркуста I у Південно-Західному Криму // Археологія. 2007. № 4. С. 11–22.
34. Нидерле Л. Человѣчество въ доисторическія времена. Доисторическая археологія Европы и въ частности славянскихъ земель. СПб.: Изданіе Пантелѣева, 1898. XXVII, 656 с.
35. Паллас П.С. Путешествие в Крым // ЗООИД. 1881. Т. XII. С. 102–153.
36. Печёнкин Н.М. Раскопки в окрестностях г. Севастополя // ИТУАК. 1905. Т. 38. С. 158–161.
37. Печёнкин Н.М. Археологические разведки в местностях Страбонова старого Херсонеса // ИИАК. 1911. Т. 42. С. 108–126.
38. Репников Н.И. Каменные ящики Байдарской долины // ИИАК. 1909. Т. 30. С. 127–155.
39. Репников Н.И. Разведки и раскопки на южном берегу Крыма и в Байдарской долине в 1907 г. // ИИАК. 1909. Т. 30. С. 99–126.
40. Репников Н.И. О так называемых «дольменах Крыма» // ИТУАК. 1910. Т. 44. С. 11–22.
41. Репников Н.И. Предполагаемые древности тавров // ИТОИАЭ. 1927. Т. I. С. 137–140.
42. Репников Н.И. О новейших раскопках крымских «дольменов» // ИГАИМК. 1935. Вып. 117. Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931–1933 гг. С. 126–134.
43. Савеля О.Я. Разведки в окрестностях Севастополя // АО за 1967 г. М.: Наука, 1968. С. 427.
44. Савеля О.Я. О керамике с резным орнаментом из Херсонеса // КСИА СССР. 1970. Вып. 124. С. 48–50.
45. Савеля О.Я. Раскопки и разведки в окрестностях Севастополя // АО за 1973 г. М.: Наука, 1974. С. 401.
46. Савеля О.Я. Раскопки и разведки // АО за 1975 г. М.: Наука, 1976. С. 381.
47. Савеля О.Я. Раскопки и разведки у Сапун-горы // АО за 1978 г. М.: Наука, 1979. С. 398.

48. Савеля О.Я. О греко-варварских взаимоотношениях в Юго-Западном Крыму в VI–IV вв. до н.э. // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси: Мецниереба, 1979. С. 166–176.
49. Савеля О.Я. Поселения кизил-кобинской культуры и мегалитические могильники на Гераклейском полуострове // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2042.
50. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2042.
51. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // АО за 1979 г. М.: Наука, 1980. С. 298.
52. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // АО за 1981 г. М.: Наука, 1982. С. 360.
53. Савеля О.Я. Раскопки и разведки у Сапун-горы. Научные статьи, газетные и журнальные статьи за 1979 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2042.
54. Савеля О.Я. Альбом иллюстраций к отчету Севастопольской охранно-новостроечной археологической экспедиции в 1985 г. (ГУ-14) // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2609.
55. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // АО за 1984 г. М.: Наука, 1986. С. 408.
56. Савеля О.Я. Поселение кизил-кобинской культуры в устье Мартыновской балки в Инкермане (по материалам охранных археологических исследований на территории жилого массива ПО «Севморзавод им. С. Орджоникидзе» по ул. Погорелова в 1990 г.) // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2976/1.
57. Савеля О.Я. Эпизодические охранные исследования в г. Севастополе в 1992 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3123.
58. Савеля О.Я. Охранные исследования поселения кизил-кобинской культуры на 5 км Балаклавского шоссе в 1993 г. Археологическая разведка на Мекензиевых горах // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3187.
59. Савеля О.Я. Работы Севастопольской экспедиции // АИК 1993 г. Симферополь: Таврия, 1994. С. 235–238.
60. Савеля О.Я. Археологические материалы к истории Гераклейского полуострова доколониационного периода // ХСб. 1996. Вып. VII. С. 13–18.
61. Савеля О.Я. Некоторые результаты работ Севастопольской археологической экспедиции в округе Херсонеса в 1990–1995 гг. // ХСб. 1997. Вып. VIII. С. 88–95.
62. Савеля О.Я., Май Е.А. Поселение «Чёрная речка» (ГУ-14) // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2697.
63. Савеля О.Я., Савеля Д.О. Курганы III–II вв. до н.э. в окрестностях Херсонеса Таврического // Херсонес в античном мире. Историко-археологический аспект. Тезисы докладов межд. науч. конф. Севастополь, 1997. С. 106–108.
64. Савеля О.Я., Савеля Д.Ю. Исследования Севастопольской охранно-новостроечной экспедиции в 1984 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2488.
65. Савеля О.Я., Тощев Г.Н. Могильник «Штурмовое» эпохи средней бронзы // ДСПК. 1992. Т. III. С. 122–128.
66. Семенов-Зусер С.А. Раскопки крымских дольменов // СГАИМК. 1931. № 7. С. 23–24.
67. Сенаторов С.Н. О керамике с гребенчатым орнаментом из Херсонеса // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. 1888–1988 гг.: Тез. докл. Севастополь, 1988. С. 87–103.
68. Сенаторов С.Н. Поселение позднего этапа кизил-кобинской культуры Карань-2 // ХСб. 1998. Вып. IX. С. 8–16.
69. Сенаторов С.Н. Лепная керамика кизил-кобинской культуры: типология и хронология.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2002. 22 с.
70. Сенаторов С.Н. Кизил-кобинская керамика конца VI – первой половины IV вв. до н.э. из раскопок в Херсонесе // ХСб. 2003. Вып. XII. С. 14–28.
71. Соловьёв Л.Н. Дневники разведок 1922–1927 гг. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 633/1384-1386.
72. Соловьёв Л.Н. Поселения бронзовой эпохи в балке Сарандинаки // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1802.
73. Стржелецкий С.Ф. Дневник // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 690/ Iб.
74. Стржелецкий С.Ф. Дневник и фотографии к отчету // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 690/ Ia.
75. Стржелецкий С.Ф. Коллекционная опись // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 686.
76. Стржелецкий С.Ф. Отчет о раскопках раннетаврского поселения Уч-Баш. Севастополь, 1953 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 690/ I.
77. Ступко М.В. Находки каменных сверленных топоров-молотков в Севастопольском районе // ХСб. 2011. Вып. XVI. С. 193–207.
78. Телегин Д.Я., Зализняк Л.Л. Отчет об исследовании культуры раковинных куч первобытной эпохи на Южном берегу Крыма в 1973 г. // НАО ГМЗ ХТ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1693.
79. Тощев Г.Н. Крым в эпоху бронзы. Запорожье: ЗНУ, 2007. 304 с.
80. Формозов А.А. Неолит Крыма и Черноморского побережья Кавказа (Материалы к изучению неолита Юга СССР) // Материалы и исследования по археологии СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1962. № 102. С. 89–123.
81. Щепинский А.О. Кемі-обинська культура // Археологія Української РСР. К.: Наукова думка, 1971. Т. 1. С. 258–263.
82. Щепинский А.А. Культуры энеолита и бронзы в Крыму // СА. 1966. № 2. С. 10–23.
83. Щепинский А.А. О неолите и энеолите Крыма // СА. 1968. № 1. С. 121–133.
84. Щепинский А.А. Энеолит Крыма. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К., 1975. 24 с.
85. Щепинский А.А. Памятники кемпи-обинской культуры (Свод археологических источников), 1983. Запорожье: Изд-во ЗНУ, 2002. 340 с.
86. The Copper Age cemetery of Budakalász / eds. M. Bondár, P. Raczky. Budapest: Pytheas, 2009. 484 s.

References.

1. Arkheologiiia SSSR. Eneolit SSSR / otv. red. V.M. Masson, N.Ia. Merpert. M.: Nauka, 1982. 360 s.
2. Arkheologiiia Ukrainskoi SSR / otv. red. D.Ia. Telegin. K.: Naukova dumka, 1985. T. 1. Pervobytnaia arkheologiiia. 568 s.
3. Bruiako I.V. Rannie kochevniki v Evrope (X–V vv. do R.Kh.). Kishenev: Vysshaia antropologicheskaia shkola, 2005. 358 s.
4. Diubua de Monpere F. Puteshestvie po Kavkazu, k cherkassam i abkhazam, v Gruziiu, Armeniiu i v Krym. T. 5, 6 / per. s fr. T.M. Fadeevoi. Simferopol': Biznes-Inform, 2009. 328 s.
5. Dergachev V.A. Moldaviia i sosednie territorii v epokhu bronzy. Kishinev: Shtiintsia, 1986. 224 s.
6. Kashuba M.T. O gal'shtatte i Gal'shtatte v Severnom Prichernomor'e – sovremennoe sostoiianie issledovaniia // AV. 2012. № 18. S. 232–252.
7. Klochko V.I. Ozbroyennja ta vijs'kova sprava davn'ogo naselennja Ukrai'ny (5000–900 rr. do R.H.). K.: ArtEk, 1996. 337 s.
8. Kozenkova V.I. Kobanskaia kul'tura i okruzhaiushchii mir (vzaimosviazi, problemy sud'by i sledov raznokul'turnykh infil'tratsii v mestnoi srede). M.: Taus, 2013. 177 s.
9. Kolotukhin V.A. Gornyi Krym v epokhu pozdnei bronzy – nachale zheleznogo veka (Etnokul'turnye protsessy). K.: Iuzhnogorodskie vedomosti, 1996. 161 s.
10. Kolotukhin V.A. Pozdnii bronzovyi vek Kryma. K.: Stilos, 2003. 139 s.
11. Korobkova G.F., Shaposhnikova O.G. Poselenie Mikhailovka – etalonnii pamiatnik drevneiamnoi kul'tury (ekologiiia, zhilishcha, orudiia truda, sistemy zhizneobespecheniia, proizvodstvennaia struktura). SPb.: Evropeiskii Dom, 2005. 316 s.
12. Kravchenko E.A. Karta pam'jatok Geraklejs'kogo pivostrova ta mezhyrichcha Bel'beku ta Chornoj' rubezhu VIII/VII – IV st. do n.e. // Naukovi zapysky NaUKMA. 2002. T. 20. Special'nyj vypusk. Ch. 1. S. 58–63.
13. Kravchenko E.A. Materialy doby pizn'oi' bronzy z poselennja Uch-Bash // Arheologija. 2004. № 4. S. 52–66.
14. Kravchenko E.A. Materialy epokhi rannego zheleza s poseleniia Uch-Bash v Iugo-Zapadnom Krymu // Bosporskii fenomen: problema sootnosheniia pis'mennykh i arkheologicheskikh istochnikov. Materialy mezhdunar. nauchn. konf. SPb.: Gos. Ermitazh, 2005. S. 299–305.
15. Kravchenko E.A. Materialy epokhi rannego zheleza s poseleniia Uch-Bash v Iugo-Zapadnom Krymu // Sugdeiskii sbornik. 2005. Vyp. 2. S. 485–496.
16. Kravchenko E.A. K voprosu ob izmeneniiakh v material'noi kul'ture naseleniia Gornogo Kryma v predskifskoe vremia // Revista archeologica. 2007. Vol. III. № 1-2. R. 282–294.
17. Kravchenko E.A. Materialy rann'ogal'shtats'kogo chasu poselennja Uch-Bash // Arheologija. 2009. № 1. S. 26–40.
18. Kravchenko E.A. Metallurgicheskii kompleks na poselenii Uch-Bash // SSPK. 2009. Vyp. KhV. S. 71–76.
19. Kravchenko E.A. Poselenie drevnikh metallurgov v Iugo-Zapadnom Krymu // Eksperimental'na arheologija: zavdannja, metody, modeljuvannja. K.: Vydavnytstvo Lira-K, 2011. S. 119–133.
20. Kravchenko E.A. Kyzyl-kobyns'ka kul'tura u Zahidnomu Krymu. K.: IA NAN Ukrai'ny, 2010. 276 s.
21. Kravchenko E.A., Gorbanenko S.A., Gorobets L.V., Kroitor R.V., Razumov S.N., Sergeeva M.S., Ianish E.Iu. Ot bronzy k zhelezu: khoziaistvo zhitelei Inkermanskoj doliny (po materialam issledovaniia poselenii Uch-Bash i Sakharnaia Golovka). K.: IA NAN Ukrainy, 2016. 318 s.
22. Kris Kh.I. Raskopki rannetavrskogo poseleniia v Inkermane // KSIIIMK. 1955. Vyp. 58. S. 35–44.
23. Kris Kh.I. Rannetavrskoe poselenie v Inkermane // IADK. K.: Izd-vo AN USSR, 1957. S. 47–53.
24. Kris Kh.I. K voprosu o periodizatsii kizil-kobinskoi kul'tury // SA. 1961. № 4. S. 66–77.
25. Kris Kh.I. Klassifikatsiia tavrskikh kamennykh iashchikov // KSIA. 1967. Vyp. 112. S. 23–30.
26. Kris Kh.I. O tavrakh i kizil-kobinskoi kul'ture // VDI. 1971. № 4. S. 156–169.
27. Kris Kh.I. Kizil-kobinskaia kul'tura i tavy // SAI. M.: Nauka, 1981. Vyp. D 1-7. 128 s.
28. Kulakovskii Iu.A. Otchet professora Iu.A. Kulakovskogo ob arkheologicheskikh issledovaniiax ego v Krymu v 1896 g. // OAK za 1896 g. SPb.: Tipografiiia Glavnogo upravleniia udelov, 1898. S. 28–43.
29. Lagodovs'ka O.F., Shaposhnikova O.G., Makarevich M.L. Mikhailivs'ke poselennia. K.: Vid-vo AN URSR, 1962. 248 s.
30. Leskov A.M. O khronologii tavrskikh kamennykh iashchikov Gornogo Kryma // KSIA USSR. 1959. Vyp. 8. S. 156–165.
31. Leskov A.M. Gornyi Krym v I tysiacheletii do nashei ery. K.: Naukova dumka, 1965. 198 s.
32. Leskov A.M. Kirovskoe poselenie // Drevnosti vostochnogo Kryma / otv. red. A.M. Leskov. K.: Naukova dumka, 1970. S. 7–59.
33. Leskov O.M., Kravchenko E.A. Grjada A mogyl'nyka kyzyl-kobyns'koi' kul'tury Urkusta I u Pivdenno-Zahidnomu Krymu // Arheologija. 2007. № 4. S. 11–22.
34. Niderle L. Chelovechestvo v doistoricheskie vremena. Doistoricheskaia arkheologiiia Evropy i v chastnosti slavianskikh zemel'. SPb.: Izdanie Panteleeva, 1898. XXVII, 656 s.
35. Pallas P.S. Puteshestvie v Krym // ZOOID. 1881. T. KhII. S. 102–153.
36. Pechenkin N.M. Raskopki v okrestnostiakh g. Sevastopolia // ITUAK. 1905. T. 38. S. 158–161.
37. Pechenkin N.M. Arkheologicheskie razvedki v mestnostiakh Strabonova starogo Khersonesa // IIAK. 1911. T. 42. S. 108–126.
38. Repnikov N.I. Kamennye iashchiki Baidarskoj doliny // IIAK. 1909. T. 30. S. 127–155.

39. Repnikov N.I. Razvedki i raskopki na iuzhnom beregu Kryma i v Baidarskoi doline v 1907 g. // ИАК. 1909. Т. 30. С. 99–126.
40. Repnikov N.I. O tak nazyvaemykh «dol'menakh Kryma» // ИТУАК. 1910. Т. 44. С. 11–22.
41. Repnikov N.I. Predpolagaemye drevnosti tavrov // ИТОИАЕ. 1927. Т. I. С. 137–140.
42. Repnikov N.I. O noveishikh raskopkakh krymskikh «dol'menov» // ИГАИМК. 1935. Vyp. 117. Materialy Eski-Kermenskoi ekspeditsii 1931–1933 gg. С. 126–134.
43. Savelia O.Ia. Razvedki v okrestnostiakh Sevastopolia // АО за 1967 г. М.: Наука, 1968. С. 427.
44. Savelia O.Ia. O keramike s reznym ornamentom iz Khersonesa // КСИА СССР. 1970. Vyp. 124. С. 48–50.
45. Savelia O.Ia. Raskopki i razvedki v okrestnostiakh Sevastopolia // АО за 1973 г. М.: Наука, 1974. С. 401.
46. Savelia O.Ia. Raskopki i razvedki // АО за 1975 г. М.: Наука, 1976. С. 381.
47. Savelia O.Ia. Raskopki i razvedki u Sapun-gory // АО за 1978 г. М.: Наука, 1979. С. 398.
48. Savelia O.Ia. O greko-varvarskikh vzaimootnosheniakh v Iugo-Zapadnom Krymu v VI–IV vv. do n.e. // Problemy grecheskoi kolonizatsii Severnogo i Vostochnogo Prichernomor'ia. Tbilisi: Metsniereba, 1979. С. 166–176.
49. Savelia O.Ia. Poseleniia kizil-kobinskoi kul'tury i megaliticheskie mogil'niki na Gerakleiskom poluostrove // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2042.
50. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2042.
51. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // АО за 1979 г. М.: Наука, 1980. С. 298.
52. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // АО за 1981 г. М.: Наука, 1982. С. 360.
53. Savelia O.Ia. Raskopki i razvedki u Sapun-gory. Nauchnye stat'i, gazetnye i zhurnal'nye stat'i za 1979 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2042.
54. Savelia O.Ia. Al'bom illiustratsii k otchetu Sevastopol'skoi okhranno-novostroechnoi arkheologicheskoi ekspeditsii v 1985 g. (GU-14) // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2609.
55. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // АО за 1984 г. М.: Наука, 1986. С. 408.
56. Savelia O.Ia. Poselenie kizil-kobinskoi kul'tury v ust'e Martynovskoi balki v Inkermane (po materialam okhrannykh arkheologicheskikh dosledovaniia na territorii zhilogo massiva PO «Sevmorzavod im. S. Ordzhonikidze» po ul. Pogorelova v 1990 g.) // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2976/I.
57. Savelia O.Ia. Epizodicheskie okhrannye issledovaniia v g. Sevastopole v 1992 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 3123.
58. Savelia O.Ia. Okhrannye dosledovaniia poseleniia kizil-kobinskoi kul'tury na 5 km Balaklavskogo shosse v 1993 g. Arkheologicheskaia razvedka na Mekenzievykh gorakh // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 3187.
59. Savelia O.Ia. Raboty Sevastopol'skoi ekspeditsii // AIK 1993 g. Simferopol': Tavriia, 1994. С. 235–238.
60. Savelia O.Ia. Arkheologicheskie materialy k istorii Gerakleiskogo poluostrova dokolanizatsionnogo perioda // KhSb. 1996. Vyp. VII. С. 13–18.
61. Savelia O.Ia. Nekotorye rezul'taty rabot Sevastopol'skoi arkheologicheskoi ekspeditsii v okruge Khersonesa v 1990–1995 gg. // KhSb. 1997. Vyp. VIII. С. 88–95.
62. Savelia O.Ia., Mai E.A. Poselenie «Chernaia rechka» (GU-14) // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2697.
63. Savelia O.Ia., Savelia D.O. Kurgany III–II vv. do n.e. v okrestnostiakh Khersonesa Tavricheskogo // Khersones v antichnom mire. Istoriko-arkheologicheskii aspekt. Tezisy dokladov mezhd. nauch. konf. Sevastopol', 1997. С. 106–108.
64. Savelia O.Ia., Savelia D.Iu. Issledovaniia Sevastopol'skoi okhranno-novostroechnoi ekspeditsii v 1984 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 2488.
65. Savelia O.Ia., Toshchev G.N. Mogil'nik «Shturmovoe» epokhi srednei bronzy // DSPK. 1992. Т. III. С. 122–128.
66. Semenov-Zuser S.A. Raskopki krymskikh dol'menov // SGAИМК. 1931. № 7. С. 23–24.
67. Senatorov S.N. O keramike s grebenchatym ornamentom iz Khersonesa // Problemy issledovaniia antichnogo i srednevekovogo Khersonesa. 1888–1988 gg.: Tez. dokl. Sevastopol', 1988. С. 87–103.
68. Senatorov S.N. Poselenie pozdnego etapa kizil-kobinskoi kul'tury Karan'-2 // KhSb. 1998. Vyp. IKh. С. 8–16.
69. Senatorov S.N. Lepnaia keramika kizil-kobinskoi kul'tury: tipologii i khronologii.: Avtoref. diss. ... kand. ist. nauk. SPb., 2002. 22 s.
70. Senatorov S.N. Kizil-kobinskaia keramika kontsa VI – pervoi poloviny IV vv. do n.e. iz raskopok v Khersonese // KhSb. 2003. Vyp. XII. С. 14–28.
71. Solov'ev L.N. Dnevnik razvedok 1922–1927 gg. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 633/1384-1386.
72. Solov'ev L.N. Poseleniia bronzovoi epokhi v balke Sarandinaki // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 1802.
73. Strzheletskii S.F. Dnevnik // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 690/ Ib.
74. Strzheletskii S.F. Dnevnik i fotografii k otchetu // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 690/Ia.
75. Strzheletskii S.F. Kolleksiionnaia opis' // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 686.
76. Strzheletskii S.F. Otchet o raskopkakh rannetavrskogo poseleniia Uch-Bash. Sevastopol', 1953 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 690/I.
77. Stupko M.V. Nakhodki kamennykh sverlenykh toporov-molotkov v Sevastopol'skom raione // KhSb. 2011. Vyp. XVI. С. 193–207.
78. Telegin D.Ia., Zalizniak L.L. Otchet ob issledovanii kul'tury rakovinnykh kuch pervobytnoi epokhi na Iuzhnom beregu Kryma v 1973 g. // NAO GMZ KhT. F. 1. Op. 1. D. 1693.
79. Toshchev G.N. Krym v epokhu bronzy. Zaporozh'e: ZNU, 2007. 304 s.
80. Formozov A.A. Neolit Kryma i Chernomorskogo poberezh'ia Kavkaza (Materialy k izucheniiu neolita Iuga SSSR) // Materialy i issledovaniia po arkheologii SSSR. М.: Izd-vo AN SSSR, 1962. № 102. С. 89–123.
81. Shhepyn's'kyj A.O. Kemi-obyns'ka kul'tura // Arheologija Ukraїns'koi' RSR. K.: Naukova dumka, 1971. Т. I. С. 258–263.

82. Shchepinskii A.A. Kul'tury eneolita i bronzy v Krymu // SA. 1966. № 2. S. 10–23.
83. Shchepinskii A.A. O neolite i eneolite Kryma // SA. 1968. № 1. S. 121–133.
84. Shchepinskii A.A. Eneolit Kryma. Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. K., 1975. 24 s.
85. Shchepinskii A.A. Pamiatniki kemi-obinskoj kul'tury (Svod arkhologicheskikh istochnikov), 1983. Zaporozh'e: Izd-vo ZNU, 2002. 340 s.
86. The Copper Age cemetery of Budakalász / eds. M. Bondár, P. Raczky. Budapest: Pytheas, 2009. 484 s.

Сокращения.

- АВ – Археологические вести.
АИК – Археологические исследования в Крыму.
ВДИ – Вестник древней истории.
ДСПК – Древности Степного Причерноморья и Крыма.
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей.
ИАДК – История и археология древнего Крыма.
ИГАИМК – Известия Государственной академии истории материальной культуры.
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук.
ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии.
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии.
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры.
НАО ГМЗ ХТ – Научно-архивный отдел Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
СА – Советская археология.
САИ – Свод археологических источников.
СГАИМК – Сообщения Государственной академии истории материальной культуры.
ССПК – Старожитности Степового Причерноморья и Крыму.
ХСб. – Херсонесский сборник.

Abbreviations.

- AV – Arkheologicheskie vesti (Archaeological News).
AIK – Arkheologicheskie issledovaniia v Krymu (Archaeological researches in Crimea).
VDI – Vestnik drevnei istorii (Journal of Ancient History).
DSPK – Drevnosti Stepnogo Prichernomor'ia i Kryma (Antiquities of the Steppe Zone in Northern Pontic and Crimea).
ZOOID – Zapiski Odesskogo obshchestva istorii i drevnostei (Proceedings of the Imperial Odessa Society for History and Antiquities).
IADK – Istoriia i arkhologiia drevnego Kryma (History and Archaeology of the Ancient Crimea).
IGAIMK – Izvestiia Gosudarstvennoi akademii istorii material'noi kul'tury (Proceedings of the National Academy of the History of Material Culture).
ИИМК РАН – Institut istorii material'noi kul'tury Rossiiskoi akademii nauk (Institute of History of Material Culture, Russian Academy of Sciences).
ИТОИАЭ – Izvestiia Tavricheskogo obshchestva istorii, arkhologii i etnografii (Proceedings of Tauride Society of History, Archaeology and Ethnography).
ИТУАК – Izvestiia Tavricheskoi uchenoi arkhivnoi komissii (Proceedings of the Taurida Learned Archival Commission).
КСИА – Kratkie soobshcheniia Instituta arkhologii (Brief Communications of the Institute of Archaeology).
КСИИМК – Kratkie soobshcheniia o dokladakh i polevykh issledovaniiah Instituta istorii material'noi kul'tury (Summary of the reports and field studies of the Institute of History of Material Culture).
НАО ГМЗ ХТ – Nauchno-arkhivnyi otdel Gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeia-zapovednika «Khersones Tavricheskii» (Scientific and Archives Department of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»).
- SA – Sovetskaia arkhologiia (Soviet Archeology).
SAI – Svod arkhologicheskikh istochnikov (Corpus of Archaeological Sources).
СГАИМК – Soobshcheniia Gosudarstvennoi akademii istorii material'noi kul'tury (Reports of the National Academy of the History of Material Culture).
SSPK – Starozhytnosti Stepovogo Prychornomor'ja i Krymu (Antiquities of the Steppe Zone in Northern Pontic and Crimea).
KhSb. – Khersonesskii sbornik (Chersonesus Collection).

Ступко М. В. Новые памятники доколониционного периода в окрестностях Севастополя / Ступко М. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2019. – № XXX(IX). – С. 35–57.

Stupko M. V. New archaeological location of the precolonization period in the Sevastopol area / Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2019. – № XXX(IX). – P. 35–57.

ОБ АВТОРЕ

СТУПКО

Михаил Валериевич

Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

E-mail: tombdefensor@mail.ru

СТУПКО

Mikhail Valerievich

Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»

E-mail: tombdefensor@mail.ru

Рис. 1. Расположение выявленных поселений доколониционного периода на административной карте Севастополя

Рис. 2. Стоянка «Балка Голландия»: 1 – вид из космоса, 2 – топографический план

**Рис. 3. Панорамы стоянки «Балка Голландия»:
1 – вид с запада, 2 – вид с юго-востока, 3 – вид с северо-востока**

Рис. 4. Подъемный материал со стоянки «Балка Голландия»:
1–2 – каменные топоры-молотки; 3 – зернотерка, 4–6 – отбойники,
7–9 – ядрища неправильной формы

Рис. 5. Подъемный материал со стоянки «Балка Голландия»: 1-3 – нуклеусы с регулярными сколами, 4-8 – пластины-вкладыши

Рис. 6. Подъемный материал со стоянки «Балка Голландия»:
1-3 – ножи кремневые, 4-7 – наконечники стрел (дротиков), 8-12 – скребки

Рис. 7. Поселение «Нахаловка»: 1 – вид из космоса, 2 – топографический план

**Рис. 8. Панорамы поселения «Нахаловка»:
1 – вид с противоположного (северного) борта Бельбекской долины,
2 – вид с востока, 3 – вид с запада**

Рис. 9. Подъемный материал с поселения «Нахаловка»:
1–5 – фрагменты керамических сосудов,
6 – незаконченный каменный топор-молот, 7–11 – изделия из кремня